

PEDAGOGICAL SCIENCES

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ

Исмаилова Р.Б.

ассоциированный профессор

Алматинский технологический университет

Аманжолов К.Д.

Магистрант, Алматинский технологический университет

Жаскайратов К.М.

Магистрант, Алматинский технологический университет

Баяндинов Ж.Е.

Магистрант, Алматинский технологический университет

MODERN APPROACHES TO STUDENT MOTIVATION

Ismailova R.

Associate Professor at Almaty Technological University

Amanzholov K.

Master's student at Almaty Technological University

Zhaskairatov K.

Master's student at Almaty Technological University

Bayandinov Z.

Master's student at Almaty Technological University

Аннотация

В данной обзорной статье рассматриваются современные подходы к мотивации учащихся в контексте стремительно меняющейся образовательной среды. Анализируются основные теории мотивации, такие как теория самодетерминации, теория атрибуции, теория ожиданий-ценности и другие, а также их применение в педагогической практике. Особое внимание уделяется современным подходам к мотивации, таким как индивидуализация обучения, развитие внутренней мотивации, использование игровых и проектных методов, применение информационно-коммуникационных технологий, формирование позитивной образовательной среды и развитие навыков саморегуляции. Проводится анализ эффективности этих подходов, выявляются их преимущества и ограничения. В заключение предлагаются практические рекомендации для педагогов по внедрению и адаптации современных мотивационных стратегий с учетом индивидуальных особенностей и потребностей учащихся.

Abstract

This review article examines modern approaches to motivating students in the context of a rapidly changing educational environment. It analyzes key theories of motivation, such as self-determination theory, attribution theory, expectancy-value theory, and others, as well as their application in pedagogical practice. Particular attention is paid to modern approaches to motivation, such as individualization of learning, development of intrinsic motivation, use of game and project methods, application of information and communication technologies, formation of a positive educational environment, and development of self-regulation skills. The effectiveness of these approaches is analyzed, their advantages and limitations are identified. In conclusion, practical recommendations are offered for teachers on the implementation and adaptation of modern motivational strategies, taking into account the individual characteristics and needs of students.

Ключевые слова: мотивация учащихся, педагогика, современные подходы, образовательная практика, эффективность обучения.

Keywords: student motivation, pedagogy, modern approaches, educational practice, learning effectiveness.

Вступление. Мотивация – это движущая сила, которая побуждает учащихся к активному участию в учебном процессе, стремлению к знаниям и достижению успеха. В современном мире, где информация доступна в огромных объемах, а технологии стремительно развиваются, традиционные методы мотивации зачастую оказываются недостаточно эффективными. Педагоги сталкиваются с необходимостью поиска новых, инновационных подходов, способных заинтересовать и вовлечь учащихся в образовательный процесс.

Данная обзорная статья посвящена анализу современных подходов к мотивации учащихся, их теоретических основ, методов и практического применения. Мы рассмотрим, как меняются мотивационные стратегии в контексте цифровизации образования, какие факторы оказывают влияние на мотивацию современных школьников и студентов, а также какие подходы демонстрируют наибольшую эффективность в повышении учебной активности и успеваемости.

Постановка проблемы. В условиях стремительного развития информационного общества и трансформации образовательной среды, традиционные подходы к мотивации учащихся постепенно утрачивают свою эффективность. Современные школьники и студенты, выросшие в эпоху цифровых технологий и неограниченного доступа к информации, предъявляют новые требования к учебному процессу и нуждаются в более гибких и индивидуализированных мотивационных стратегиях.

В связи с этим возникает необходимость систематического анализа и оценки современных подходов к мотивации учащихся, выявления их сильных и слабых сторон, а также перспектив развития в контексте меняющихся образовательных реалий.

Анализ актуальных исследований. Современные исследования мотивации учащихся фокусируются на влиянии технологий, индивидуализации обучения, развитии внутренней мотивации, роли педагога и социально-эмоциональном развитии, подтверждая необходимость комплексного подхода к мотивации с учетом индивидуальных особенностей и современных тенденций.

Цель исследования. Цель исследования заключается в проведении систематического обзора и анализа современных подходов к мотивации учащихся, выявлении ключевых тенденций и перспективных направлений развития мотивационных стратегий в контексте меняющихся образовательных реалий, а также в предложении практических рекомендаций для педагогов и образовательных учреждений по внедрению и адаптации современных мотивационных стратегий с учетом индивидуальных особенностей и потребностей учащихся.

Изложение основной информации. Несколько основных теорий было создано в исследовании мотивации в образовании, чтобы описать, объяснить и предсказать направление, инициацию, интенсивность и настойчивость учебного поведения. Наиболее часто цитируемые теории академической мотивации включают теорию ожидания-ценности, социальную когнитивную теорию, теорию самоопределения, теорию интереса, теорию цели достижения и теорию атрибуции [1]. В исследовании мотивации в образовании было создано несколько основных теорий для описания, объяснения и прогнозирования направления, инициации, интенсивности и настойчивости учебного поведения

[2]. Каждая теория имеет свои термины и понятия для обозначения аспектов мотивированного поведения, что способствует определенной недоступности поля теорий мотивации.

Наиболее значимыми теориями являются: теория самодетерминации [3], теория атрибуции [4], теория ожиданий-ценности [5], теория целеполагания [6], теория социального научения [7], теория потока [8].

Это лишь некоторые из множества теорий мотивации в образовании. Каждая из них предлагает свой уникальный взгляд на то, что движет учащимися, и может быть полезна для разработки эффективных мотивационных стратегий.

В ответ на вызовы современного образования и потребности новых поколений учащихся, педагогическая практика активно развивает и внедряет разнообразные подходы к мотивации. Наиболее актуальными и перспективными являются индивидуализация и персонализация обучения [9], развитие внутренней мотивации, игровых и проектных методов [10], применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), формирование позитивной и поддерживающей образовательной среды [11], развитие навыков саморегуляции и целеполагания [12].

Современные подходы к мотивации учащихся представляют собой комплексный и многогранный процесс, требующий от педагогов постоянного развития и адаптации к меняющимся условиям. Успешное применение этих подходов способствует повышению учебной мотивации, улучшению академической успеваемости и формированию у учащихся навыков, необходимых для успешной жизни в XXI веке.

Оценка эффективности современных подходов к мотивации учащихся представляет собой сложную задачу, требующую учета множества факторов и применения разнообразных исследовательских методов. Тем не менее, накопленный опыт и результаты научных исследований позволяют сделать определенные выводы о сильных и слабых сторонах различных мотивационных стратегий.

Таблица №1 наглядно демонстрирует, что каждый подход имеет свои сильные и слабые стороны. Эффективная мотивация учащихся требует комплексного подхода, сочетающего различные стратегии и учитывающего индивидуальные особенности каждого ученика.

Таблица №1

Подход	Преимущества	Ограничения
Индивидуализация и персонализация обучения	Повышение учебной мотивации и вовлеченности. Улучшение академической успеваемости.	Высокие требования к квалификации педагогов и ресурсам. Риск усиления неравенства.
Развитие внутренней мотивации	Формирование устойчивого интереса к учебе. Повышение креативности и самостоятельности.	Сложность и длительность процесса. Необходимость создания поддерживающей среды.
Игровые и проектные методы	Повышение интереса и вовлеченности. Развитие навыков критического мышления и сотрудничества.	Риск поверхностного усвоения знаний. Высокие требования к организации.

Применение ИКТ	Расширение доступа к образовательным ресурсам. Повышение эффективности и интерактивности.	Риск развития зависимости от технологий. Необходимость обеспечения равного доступа к ИКТ.
Позитивная образовательная среда	Создание благоприятных условий для развития мотивации. Повышение самооценки и чувства принадлежности.	Зависимость от личностных качеств педагогов. Сложность поддержания позитивной атмосферы.
Развитие навыков саморегуляции и целеполагания	Формирование ответственности за собственное обучение. Повышение эффективности учебной деятельности.	Необходимость систематической работы. Индивидуальные различия в освоении.

Заключение. Проведенное исследование подтверждает актуальность и многогранность проблемы мотивации учащихся в современном образовании. Традиционные подходы, основанные преимущественно на внешних стимулах, уступают место новым стратегиям, направленным на развитие внутренней мотивации и учет индивидуальных особенностей каждого ученика.

Индивидуализация обучения, создание поддерживающей образовательной среды, использование игровых и проектных методов, а также интеграция информационно-коммуникационных технологий представляют собой перспективные направления развития мотивационных практик. Однако, их успешное применение требует от педагогов не только глубокого понимания теоретических основ мотивации, но и готовности к постоянному профессиональному развитию, гибкости и творческому подходу в работе с учащимися.

Дальнейшие исследования в этой области должны быть направлены на разработку новых, инновационных подходов к мотивации, учитывающих специфику цифрового поколения и вызовы современного общества. Особое внимание следует уделить вопросам формирования у учащихся навыков саморегуляции, целеполагания и lifelong learning, которые являются ключевыми для успешной адаптации к быстро меняющемуся миру.

В конечном итоге, эффективная мотивация учащихся - это не только залог их академической успеваемости, но и важный фактор их личностного развития, формирования активной жизненной позиции и готовности к самореализации в современном обществе.

Список литературы

1. Urhahne, Detlef, and Lisette Wijnia. "Theories of motivation in education: An integrative framework." *Educational Psychology Review* 35.2 (2023): 45.
2. Linnenbrink-Garcia, L., & Patall, E. A. (2016). Motivation. In L. Corno & E. M. Anderman (Eds.), *Handbook of educational psychology* (3rd ed., pp. 91–103). Routledge.
3. Vallerand, Robert J. "Deci and Ryan's self-determination theory: A view from the hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation." *Psychological inquiry* 11.4 (2015): 312-318.
4. Weiner, Bernard. "An attribution theory of motivation." *Handbook of theories of social psychology* 1 (2016): 135-155.
5. Eccles, Jacquelynne S., and Allan Wigfield. "Motivational beliefs, values, and goals." *Annual review of psychology* 53.1 (2022): 109-132.
6. Locke, Edwin A., and Gary P. Latham. *A theory of goal setting & task performance*. Prentice-Hall, Inc, 2017.